

O‘ZBEKISTONDAGI YOSH OILALARDA INGLIZ TILINI O‘ZLASHTIRISH IJTIMOY - IQTISODIY TARAQQIYOT VOSITASI SIFATIDA

Kamolova Kumush

Fan va Texnologiyalar Universiteti “Tillar” kafedrasida o‘qituvchisi, Oila va Gender Ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464001>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekistondagi yosh oilalar orasida ingliz tilini o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotgani, bu jarayon esa ijtimoiy harakatchanlik va iqtisodiy mustaqillikka erishishdagi strategik vosita sifatida namoyon bo‘layotgani tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida so‘rovnoma, intervyular va til siyosati hujjatlari tahlili asosida ingliz tilining ramziy va iqtisodiy kapital sifatida tutgan o‘rni o‘rganiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ingliz tili, ikkinchi til, til o‘rganish, yosh oila, iqtisodiy-ijtimoiy mobilizatsiya.*

***Аннотация.** В статье анализируется растущая потребность в изучении английского языка среди молодых семей в Узбекистане и то, как этот процесс становится стратегическим инструментом достижения социальной мобильности и экономической независимости. В исследовании будет изучена роль английского языка как символического и экономического капитала посредством опроса, интервью и анализа документов по языковой политике.*

***Ключевые слова:** английский, второй язык, изучение языка, молодая семья, социально-экономическая мобилизация.*

***Abstract.** This article analyzes the growing need for English language learning among young families in Uzbekistan, and how this process is manifested as a strategic tool for achieving social mobility and economic independence. The study examines the role of English as symbolic and economic capital based on a survey, interviews, and analysis of language policy documents.*

***Keywords:** English, second language, language learning, young family, socio-economic mobilization.*

Kirish

Bugungi globalashgan dunyoda til o‘rganish faqat kommunikatsiya vositasi emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy kapitalning muhim shakliga aylangan. O‘zbekiston kabi iqtisodiy va siyosiy jihatdan o‘zgarayotgan mamlakatda ingliz tili imkoniyatlar eshigini ochuvchi muhim omil sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, yosh oilalar ingliz tilini nafaqat farzandlari, balki oilaviy kelajak uchun muhim sarmoya deb hisoblaydilar. Mustaqillikdan so‘ng til siyosatida yuz bergan o‘zgarishlar, mehnat migratsiyasi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ingliz tilining dolzarbligini kuchaytirdi. Ushbu maqola yosh oilalarning ingliz tilini o‘rganish orqali ijtimoiy harakatchanlik va iqtisodiy barqarorlikka erishish istagini qanday amalga oshirayotganini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Tadqiqot **P. Burdyoning** til kapitali konsepsiyasiga tayangan holda olib boriladi. Bu nazariyaga ko‘ra, til – bu nafaqat aloqa vositasi, balki ijtimoiy va iqtisodiy daromadga aylanishi

mumkin bo'lgan resursdir. Shuningdek, **B. Nortonning** til o'rganishdagi "sarmoya" tushunchasi asos qilib olingan. Norton til o'rganishni nafaqat pragmatik maqsad, balki shaxsiy va ijtimoiy ishtirok etishni istagan "tasavvuriy hamjamiyatlarga" qo'shilish vositasi sifatida ko'radi. O'zbekistonda bu hamjamiyatlar chet elliklar bilan bog'lanish, xorijda o'qish, onlayn ish topish yoki zamonaviylik timsollariga aylanmoqda. Shuningdek, postkolonial va globallashuv nazariyalari ingliz tilining madaniy va ideologik yuklamasini tahlil qilishda qo'llaniladi.

Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda ingliz tili taraqqiyot, zamonaviylik va muvaffaqiyat bilan bog'liq. Masalan, Hindiston, Nigeriya va Pokistonda ingliz tilini bilish ijtimoiy zinapoyalarda yuqoriga ko'tarilishning muhim mezonidir. Mustaqillikdan so'ng O'zbek tili davlat tili sifatida targ'ib etilgan bo'lsa-da, rus tili hali ham ilm-fan va texnika sohalarida ahamiyatli bo'lib qolmoqda. 2016 yildan keyin ingliz tiliga bo'lgan e'tibor ortib borib, 2022 yilda qabul qilingan Prezident Farmoni №1875 bilan ingliz tilini erta yoshdan o'qitish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylantirildi.

Oilaviy til siyosati bo'yicha tadqiqotlar (Curdt-Christiansen, 2013) shuni ko'rsatadiki, ota-onalar farzandlarining til kelajagini faol ravishda shakllantirishadi. Bu qarorlar odatda strategik bo'lib, orzular, xavotirlar va ijtimoiy identitetlar bilan chambarchas bog'liq.

Tadqiqot metodologiyasi

1. **So'rovнома:** Tashkent, Andijon, Namangan va Buxoro viloyatlaridagi 150 yosh oila.
2. **Intervyular:** 25 ota-ona (13 ona, 12 ota), 8 ta ta'lim sohasi mutaxassislari bilan chuqur suhbatlar.
3. **Hujjatlar tahlili:** Maktab dasturlari, hukumat qarorlari, ingliz tilini rivojlantirishga oid strategik hujjatlar.

Ma'lumotlar tematik jihatdan kodlanib, ijtimoiy-diskursiv tahlil uslubi bilan tahlil qilindi.

Natijalar va tahlil

Yosh ota-onalar ingliz tilini hayotiy zarurat sifatida ko'rmoqdalar. Ko'pchilik farzandlarini 4–5 yoshdan boshlab xususiy kurslarga yuboradi. Ingliz tili bu oilalar uchun nafaqat bilim, balki kelajak garovi sifatida qaraladi. Ayollar, ayniqsa uyda farzand tarbiyasi bilan band bo'lgan onalar, ingliz tilini mustaqil ravishda o'rganishga harakat qilmoqda. Bu orqali ular farzandiga yordam berish, o'zini rivojlantirish yoki onlayn ish topish niyatida bo'ladilar. "Agar men ingliz tilini bilsam, bolamga dars beraman, balki o'zim ham onlayn ishlayman," — dedi Andijonlik 29 yoshli ona.

Ingliz tilini yaxshi bilgan yoshlar quyidagi sohalarda muvaffaqiyatga erishmoqda:

- IT, turizm va xalqaro tashkilotlarda yuqori maoshli ishlar.
- Onlayn freelancing, tarjimonlik, dars berish imkoniyatlari.
- Xorijda o'qish grantlari va dasturlar.

Ko'plab shahar oilalarida ingliz tilini bilish "zamonaviylik belgisi" sifatida qaraladi. Farzandlar o'zaro inglizcha o'yinlar o'ynashi, inglizcha multfilmlar ko'rishi ijtimoiy maqom va kelajak bilan bog'liq orzularni ifodalaydi. Shahar aholisi xususiy ta'lim va texnologik imkoniyatlarga ega bo'lsa, qishloq joylarida bunday sharoitlar cheklangan. Bu holat kelgusida ijtimoiy tabaqalanishni kuchaytirishi mumkin.

Ingliz tili – shunchaki aloqa vositasi emas, balki orzu qilingan kelajakka eltuvchi ramz sifatida talqin etiladi. Bu holat "til mafkuralari" tushunchasi orqali tushuntiriladi. Ammo bunday mafkuralar ko'pincha ijtimoiy tengsizlikni yashiradi. Ingliz tilini o'rganayotgan yoshlar ko'p

hollarda o'zlarini global jamiyat a'zosi sifatida tasavvur qilishadi. Bu esa yangi identitetlar paydo bo'lishiga, o'zbek, rus va ingliz tillari orasidagi madaniy muvozanatga olib kelmoqda.

Xulosa

O'zbekistondagi yosh oilalar orasida ingliz tilini o'rganish kuchli ijtimoiy va iqtisodiy omil sifatida shakllanmoqda. Bu til orqali ular zamonaviylik, barqarorlik va global aloqaga intilmoqda. Biroq, barcha qatlamlar uchun teng sharoitlar yaratilmasa, bu jarayon mavjud ijtimoiy tafovutlarni chuqurlashtirishi mumkin.

Siyosiy tavsiyalar:

1. **Teng imkoniyatlar yaratish:** Raqamli platformalar orqali qishloq hududlarda bepul ingliz tili ta'limini yo'lga qo'yish.
2. **O'qituvchilar malakasini oshirish:** Kommunikativ metodikalarni o'zlashtirgan pedagoglar tayyorlash.
3. **Ota-onalarni jalb qilish:** Ayniqsa, onalarga mo'ljallangan til va raqamli savodxonlik kurslarini tashkil etish.
4. **Dastur islohoti:** Ingliz tili bilan bir qatorda o'zbek va rus tillarining rivojini muvozanatli ta'minlash.
5. **Monitoring tizimi:** Ingliz tilini erta yoshdan o'rganishning uzoq muddatli natijalarini baholash bo'yicha tadqiqotlar olib borish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
2. Curdt-Christiansen, X. L. (2013). Family language policy: Sociopolitical reality versus linguistic continuity. *Language Policy*, 12(1), 1–6.
3. Norton, B. (2000). *Identity and Language Learning*. Longman.
4. Pennycook, A. (2017). *The Cultural Politics of English as an International Language*. Routledge.
5. Rosa, J., & Flores, N. (2017). Unsettling race and language: Toward a raciolinguistic perspective. *Language in Society*, 46(5), 621–647.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). *1875-sonli farmon: Chet tillarini o'rganishni kengaytirish to'g'risida*.
7. Turaeva, R. (2020). *Language, Power, and Identity in Central Asia*. Central Asian Survey, 39(4), 589–605.